

POLIZ EKINLARIDAN YUQORIVASIFATLI HOSIL OLISHHAMDA ULARNI KASALLIKLARDAN HIMOYAQILISH

¹Gulbayev Ya.I., ²Xolmo‘minova D.A.

¹Jizzax politexnika instituti, k.f.n., dots.

²Jizzax politexnika instituti, assistent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10970689>

Annotatsiya. Poliz ekinlaridan yuqori va sifatli hosil olishni ta‘minlashning asosiy shartlaridan biri – ekinlarni kasalliklardan himoya qilishdir. Buning uchun esa kasallik qo‘zg‘atuvchisini turini aniqlash, uning rivojlanishi, tarqalishi, bir mavsumdan ikkinchisigacha qanday saqlanishi haqida ma‘lumotlarga ega bo‘lish va shular asosida ekinni himoya qilishning samarali muddatlarini bilish va usullarini qo‘llash lozim bo‘ladi. Hozirda o‘simliklar kasalliklariga qarshi asosan organik fungitsidlar ko‘plab qo‘llanilmoqda.

Kalit so‘zlar: fungitsidlar, pestitsidlar, un-shudring, zamburug‘lar, oltingugurt, sporalar.

Аннотация. Одним из основных условий обеспечения высокого и качественного урожая риса является защита посевов от болезней. Для этого необходимо иметь информацию о виде возбудителя, его развитии, распространении и способах заражения. Сохраняются от одного сезона к другому, и на основании этого необходимо знать эффективные периоды защиты урожая и методы использования. В настоящее время против болезней растений применяют множество органических фунгицидов.

Ключевые слова: фунгициды, пестициды, мучнистая роса, грибы, сера, споры.

Abstract. One of the main conditions for ensuring high and quality yields of plants and melons is the protection of crops from disease. To do this, it is necessary to correctly identify the causative agent of the disease, to know its development, spread, how it is stored from one season to another, and on this basis to know the effective timing and methods of crop protection. Nowadays, mainly organic fungicides are widely used against plant diseases.

Keywords: fungicides, pesticides, flour-dew, fungi, sulfur, spores.

O‘simliklarni kimyoviy usulda himoya qilish zararli organizmlarni yo‘qotishda kimyoviy moddalardan foydalanishga asoslangan. O‘simliklarni zararli organizmlardan himoya qilishda qo‘llaniladigan barcha kimyoviy moddalar pestitsidlar deb ataladi.

O‘simliklarni kimyoviy himoya qilish usuli bir qator afzalliklar va katta universallik xususiyatiga ega, chunki uni barcha qishloq xo‘jaligi ekinlarida ko‘plab zararkunanda, kasallik va begona o‘tlarga qarshi, va boshqalarni zararsizlantirishda ham qo‘llash mumkin.

O‘simliklarni kimyoviy usulda himoya qilishning afzalliklaridan biri uni mexanizatsiyalashdir. Mexanizatsiyaning yuqori sur‘atlarda rivojlanishi ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Afzalliklar bilan bir qatorda kimyoviy usulning ham o‘ziga yarasha kamchiliklari bor:

- bu usulda qo‘llaniladigan pestitsidlar inson va issiq qonli hayvonlar uchun zararli;
- kimyoviy modda qoldiqlari bilan oziq-ovqat mahsulotlarining zaharlanishi ortadi;
- zararli organizmlarning kimyoviy moddalarga chidamliligi ortadi;
- o‘simliklarni kimyoviy himoya qilish xarajatlarini ortib borishi.

Bu kamchiliklarni bartaraf etish butun dunyo olimlari oldida turgan asosiy vazifalardan biridir.

Zamburug‘lar qo‘zg‘atuvchi kasallik–hujayralarda, organlarda va organizmda fitopatogenlar yoki tashqi muhit sharoiti (ba‘zi oziq moddalarning yetishmasligi, keskin sovuq

yoki issiqharorat) ta'sirida moddalar almashinuvining buzilishi oqibatida hosildorlikning pasayishi yoki uning nobud bo'lishidadir. Bu zamburug'lar sporalari o'simlik sirtiga tushgach, o'sa boshlaydi va o'z o'simtalari bilan kutikulani teshib, to'qimaga kiradi, tanasi esa o'simlik sirtida qoladi va unga o'rmashib oladi hamda undan oziq moddalarni so'ra boshlaydi. Ko'pincha zamburug' o'simlik sirtiga tushgach, uning tanasi ichida rivojlanadi, bunda ular goho hujayra ichida, goho hujayralararo bo'shliqda joylashadi – bular endoparazitlardir. Endoparazitlarga yaqqol misol tariqasida karam kilasi, kartoshka raki va soxta un-shudring kasalligini qo'zg'atuvchilarini olish mumkin.

O'simlik tanasi ichida rivojlanuvchi parazitlarni yo'qotish mushkul ishdir, shuning uchun ularni bartaraf qilishda kasallikning oldini olishga katta e'tibor beriladi, chunki kasallik qo'zg'atuvchisini yo'qotish mushkuldir.

Fungitsidlar o'simlikning rivojlanish xususiyatlariga, ularning kasallik bilan kasallanish darajasiga qarab tanlanadi.

Fungitsidlar kimyoviy tarkibi va tuzilishiga ko'ra anorganik va sun'y organik guruhlariga bo'linadi. Shuningdek, ular tarkibidagi ta'sir qiluvchi moddalarning turlariga qarab mis, oltingugurt va simob birikmalari kabi guruhlariga bo'linadi.

Fungitsidlar kasallik qo'zg'atuvchisiga tasir qilish xususiyatiga ko'ra kasallikning oldini oluvchi va uni davolovchi turlarga bo'linadi.

Kasallikning oldini oluvchi (himoya qiluvchi) fungitsidlar, asosan, patogen (kasallik qo'zg'atuvchisi)ning reproduktiv a'zolarinigina kamaytiradi, bunda kasallik qo'zg'atuvchisi zararlangunga qadar fungitsid ta'siriga duchor bo'ladi, kasallikni avj olishiga yo'l qo'ymaydi, ammo ekinda rivojlanib ketgan qo'zg'atuvchisini butkul yo'qota olmaydi. Bu guruhdagi fungitsidlar o'simlik kasalliklari qattiq zarar yetkazgan dalalarda kelgusi yilda o'sha kasallikning oldini olish maqsadida qo'llaniladi.

Kasallikni davolovchi fungitsidlar kasallik qo'zg'atuvchisining reproduktiv, o'suv a'zolariga va ularning qishlovchi avlodlariga ta'sir etadi. Bunda patogen o'simlikka tushgan kundan ishlov berilgunga qadar o'tgan vaqtga bog'liq bo'lib, bu vaqt qancha uzoq bo'lsa, uning samaradorligi shuncha kam bo'ladi.

O'simlikda fungitsidlar tarqalish xossalari ko'ra sirtidan va sistemali ta'sir qiluvchi fungitsidlarga bo'linadi.

Sirtidan tegish orqali ta'sir qiluvchi fungitsidlar o'simlikka so'rilmaydi yoki bargning sirtida sirtning ichki tomoniga o'tolmaydi, ular kasallik qo'zg'atuvchilari bilan bevosita to'qnashgandagina ta'sir ko'rsatadi. Bunday fungitsidlardan biri oltingugurtning anorganik birikmalaridir.

O'simliklar zararkunandalariga qarshi kurashishda kimyoviy kurashish usuli ham qulay, ham samaradorligi yuqori, ham arzon usullar turiga kiradi. Bu usuldan foydalanishda atrof muhitga yetkaziladigan zararni kamaytirish shu kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Keyingi vaqtlarda tarkibida oltingugurt qo'sh oksidi va azot oksidi bo'lgan tuzli yomg'irlar yog'ishi ko'paydi. Buning natijasida butun dunyoda ekologik muhitning yomonlashuvi bilan bog'liq turli-tuman kasalliklar soni ortib bormoqda.

Kimyoviy ishlov berish usulini qo'llanganda, o'simliklarning hhosili albatta ortadi va ketgan sarflangan xarajatlar ortig'i bilan qoplanadi.

Paxtaga tushadigan o'rgamchikkanaga qarshi kimyoviy usul qo'llanilganda 10 % gacha xosildorlikni ortgani ilgaridan ma'lum.

O'rgamchikkana o'simliklarning 200 dan ortiq turida, jumladan, g'o'za, sabzavot, poliz, dukkakli ekinlar, yeryong'oq, gul va mevali daraxtlarda uchraydi. Kana asosan barglarning orqa tomoniga joylashib unga shikast yetkazadi, bargni juda ingichka kulrang o'rgimchak iplari bilan o'raydi. Zararlangan barglarning ustki tomonida och tusli, qattiq zararlangan joylarida esa qo'ng'ir va qizg'ish dog'lar paydo bo'ladi. Kuchli shikastlangan barglar to'kiladi, o'simlik yalang'ochlanadi va juda majmag'il bo'lib qoladi. O'rgamchikkananing zarari uning g'o'zaga tushish muddatiga va o'simliklarda qancha turishiga bog'liq. U qanchalik erta tushsa, g'o'zaga shunchalik ko'p shikast yetkazadi. Ma'lumotlarga qaraganda iyunda zararlangan g'o'zalar (himoya choralari ko'rilmaganda) hosilning 50-60%ini, avgustda tushganda esa 2-6%ini yo'qotgan.

Bu usul qo'llanilganda meva-sabzavot, uzumlarning hosildorligi 2 barobarga yaqin ortadi. Kimyoviy kurashish usulida o'simliklarga sarflangan har bir so'm 10-12 so'm, uzum bog'larida 15-30 so'm bo'lib qaytishi kuzatilgan.

Kimyoviy ishlov berish usulidan foydalanib kartoshkaga ishlov berilganda har gektaridan qo'shimcha 1,5-1,7 mln so'm sof foyda olinishiga erishilgan.

Karam pashshasi va karam uni bilan zaharlangan karamni kimyoviy himoyalash qo'llanilganda har gektaridan qo'shimcha 100-105ts gacha hosil olinishiga erishilgan.

Yovvoyi (begona) o'tlarga kimyoviy ishlov berish natijalarida bug'doy ekilgan dalalarning har gektaridan 3ts gacha qo'shimcha hosil olinishiga erishilgan.

REFERENCES

1. Гулбаев Я. И. и др. Синтез и кристаллическая структура тиосемикарбазона о-оксиацетофенона //Узбекский химический журнал. – 1997. – Т. 2.
2. Gulboev J. I., Isomiddinov J. **ЎСИМЛИКЛАРНИ ХИМОЯ ҚИЛИШДА КИМЁВИЙ ТАДБИРЛАРНИ ҚЎЛЛАШ** //Журнал естественных наук. – 2020. – №. 1.
3. Gulbaev J. I., Isomiddinov J. K. **Ў. Дадоева МСҚ СИНТЕЗ СЕМИКОРБАЗОНА ПАРАОКСИБЕНЗОАЛЬДЕГИДА С МОЛИБДЕНОМ** //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 9. – С. 100-104.
4. Gulbaev J. I. et al. Crystal and molecular structure of uranium dioxocomplex with benzoyl hydezone of salicylic aldehyde //Uzbekskii khimicheskii zhurnal. – 1997. – С. 28-31.
5. Gulbaev J. I. et al. Crystal and molecular structure of uranium dioxocomplex with benzoyl hydezone of salicylic aldehyde //Uzbekskii khimicheskii zhurnal. – 1997. – С. 28-31.
6. Шарипов Х. Т. и др. КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРУКТУРА ДИОКСОКОМПЛЕКСА U (VI) С БЕНЗООИЛГИДРОЗОНОМ САЛИЦИЛОВОГО АЛЬДЕГИДА //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 330-339.
7. Khudojarov A. B., Gulboev N. I., Sharipov K. T. Synthesis and crystal structure of [MoO~ 2 (2-OC~ 6H~ 4CH (CH~ 3) NNCOC~ 6H~ 5)(CH~ 3)~ 2SO] //UZBEKSKII KHIMICHESKII ZHURNAL. – 1997. – С. 3-6.
8. Gulbaev J. I. et al. Synthesis and crystalline structure of thiosemicarbasons and o-oxy-acetophenon //UZBEKSKII KHIMICHESKII ZHURNAL. – 1997. – С. 43-44.
9. Abdullaev A. A. et al. **МОЛИБДЕН САНОВАТИ ЧИҚИДИЛАРИНИНГ ИНСОН ВА АТРОФ-МУНИТГА ТА'СИРИ** //Журнал естественных наук. – 2021. – Т. 1. – №. 4.
10. Gulbaev J. I., Karimova F. S. Муллажонова ЗСК Координационное соединение тиосемикарбазона параоксисбензоальдегида с молибденом //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 4. – С. 82.

11. Гулбаев Я. И., Исамиддинов Ж. К., Нореков У. Д. СИНТЕЗ И ЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТИОСЕМИКАРБАЗОНА МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА С МОЛИБДЕНОМ //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 117-122.
12. Гулбоев Я. И., Исомиддинов Ж. КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРУКТУРА ДИМЕРА УРАНА //Журнал естественных наук. – 2021. – Т. 1. – №. 2.
13. Гулбаев Я. И., Рашидова Н. Т. Рентгенограмма молекулы семикарбазона параоксибензоальдегида с молибденом //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 142-146.
14. Гулбаев Я. И. Жавахирмирзо Камариддин Ўғли Исомиддинов, & Мижгона Саттор Қизи Дадоева (2020). СИНТЕЗ СЕМИКОРБАЗОНА ПАРАОКСИБЕНЗОАЛЬДЕГИДА С МОЛИБДЕНОМ //Science and Education. – Т. 1. – №. 9. – С. 100-104.
15. Гулбаев Я. И., Холмуминова Д. А. ДЕРВАТОГРАММА КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТИОСЕМИКАРБАЗОНА МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА С МОЛИБДЕНОМ //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 123-127.
16. Gulbayev Y. I. et al. Mikroorganizmlarning suvlarda tarqalishi va suvlarni turli yo'llar bilan tozalash //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 330-337.
17. Gulbayev Y. I. et al. Olma kislotasi va uning xususiyatlari //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 44-52.
18. Гулбаев Я. И., Холмуминова Д. А. Синтез и свойства комплексных соединений тиосемикарбазона метилэтилкетона с молибденом //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 6-1 (84). – С. 73-78.
19. Гулбаев Я. И. Жавахирмирзо Камариддинович Исамиддинов, & Умид Дониёрович Нореков (2021). СИНТЕЗ И ЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТИОСЕМИКАРБАЗОНА МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА С МОЛИБДЕНОМ //Science and Education. – Т. 2. – №. 1. – С. 117-122.
20. Гулбоев Я. И., Исомиддинов Ж. ДИОКСОКОМПЛЕКСЫ Мо (VI) С ПРОИЗВОДНЫМИ ГИДРАЗОНОВ //Журнал естественных наук. – 2021. – Т. 1. – №. 2.
21. Холмуминова Д. А., Гулбаев Я. И. ИК-СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ МОЛЕКУЛЫ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТИОСЕМИКАРБАЗОНА МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА С МОЛИБДЕНОМ //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 128-132.
22. Gulbayev Y. I. et al. Benzoilgidrozon solitsiloviy aldegidni infraqizil spektroskopiya yordamida aniqlash //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 163-168.
23. Гулбаев Я. И., Каримова Ф. С., Муллажонова З. С. К. Координационное соединение тиосемикарбазона параоксибензоальдегида с молибденом //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 4 (82). – С. 64-68.
24. Гулбаев Я. И., Туракулов Ж. У., Азизов Т. А. РЕНТГЕНОФАЗОВОЕ И ИК-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОРОДНЫХ И СМЕШАННОЛИГАНДНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ АЦЕТАТА КАЛЬЦИЯ //Universum: химия и биология. – 2022. – №. 6-2 (96). – С. 60-63.
25. Abdullayev A. A. et al. Biogaz orqali aholining turmush tarzini yaxshilash //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 173-179.
26. Гулбаев Я. И. Исомиддинов Ж. Қў, Дадоева МСҚ СИНТЕЗ СЕМИКОРБАЗОНА ПАРАОКСИБЕНЗОАЛЬДЕГИДА С МОЛИБДЕНОМ //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 9.

27. Dilmuxammad K., Otabek G., Yakhshilik G. INHERITANCE OF THE QUANTITY OF GRAINS IN FIRST GENERATION DURUM WHEAT HYBRIDS //Universum: химия и биология. – 2022. – №. 10-3 (100). – С. 15-17.
28. Гулбаев Я. И., Холмұминова Д. А. ОЛТИНГУГУРТ БИЛАН ИШЛОВ БЕРИЛГАНДА ЗАМБУРУГЛАРНИНГ СПОРАЛАРИ РИВОЖЛАНИШ КОБИЛИЯТИНИ СУСАЙТИРИШ УСУЛЛАРИ //Журнал естественных наук. – 2021. – Т. 3. – №. 5.
29. Гулбаев Я. И., Холмуминова Д. А. Анализ семикарбазона параоксibenзо альдегида с молибденom //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 226-233.
30. Гулбаев Я. И., Абдуллаев А. А., Холмуминова Д. А. Полиэкинлариди фузариоз (вилт) касалликларини олдини олиш чоралари //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 75-82.
31. Гулбаев Я. И., Исомиддинов Ж. Қ. Ў., Дадоева М. С. Қ. СИНТЕЗ СЕМИКОРБАЗОНА ПАРАОКСИБЕНЗОАЛЬДЕГИДА С МОЛИБДЕНОМ //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 9. – С. 100-104.
32. Irsalievich G. Y., Bakhtiyar N. D. Crystal and molecular structure of the u (VI) dioxocomplex with benzoylhydrozone of salicylic aldehyde //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2022. – С. 280.
33. Гулбаев Я. Холмуминова ДА ДЕРВАТОГРАММА КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТИОСЕМИКАРБАЗОНА МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА С МОЛИБДЕНОМ //Science and Education. – 2021. – Т. 2.
34. Холмуминова Д. А., Гулбаев Я. И. ИК-СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ МОЛЕКУЛЫ КОМПЛЕКСНЫХ ТИОСЕМИКАРБАЗОНА МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА С МОЛИБДЕНОМ //Science and Education. – 2021. – Т. 2.
35. Isamiddinov G. Y. I. Z. K., Norekov U. D. SYNTHESIS AND ELEMENTAL ANALYSIS OF COMPLEX COMPOUNDS OF THIOSEMICARBAZONE METHYLETHYL KETONE WITH MOLYBDENUM //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 117-122.
36. Irsalievich G. Y. et al. COMPLEXATION OF RHENIUM WITH BENZHYDROXAMIC ACID IN HYDROCHLORIC ACID SOLUTIONS //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – Т. 10. – №. 09. – С. 202-207.
37. Irsalievich G. Y., Abulkosimovich A. A. X-RAY STRUCTURAL SYNTHESIS AND ELEMENTAL ANALYSIS OF COMPLEX COMPOUNDS OF THIOSEMICARBAZONE METHYL ETHYL KETONE WITH MOLYBDENUM: Chemical Science //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – Т. 10. – №. 08. – С. 123-127.
38. Гулбоев Я. И., Холмұминова Д. А. КРИСТАЛЛОКИМЁ ВА МИНЕРАЛОГИЯДА ТЕКШИРИЛАЁТГАН МОДДАНИНГ ТАРКИБИ ВА ТУЗИЛИШИНИ ЎРГАНИШ. – 2023.
39. Норботаев Т. и др. ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАЗЛИЧЕНИЮ КИСЛОТ И ОСНОВАНИЙ //TA'LIM VA RIVOJLANISH TANLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – Т. 3. – №. 1. – С. 117-120.
40. Irsaliyevich G. Y. et al. X-Ray Phase and IR Spectroscopic Investigation of Homogeneous and Mixed Ligand Complex Compounds of Calcium Acetate //Czech Journal of Multidisciplinary Innovations. – 2023. – Т. 13. – С. 1-6.
41. Jumaniyazov K. et al. PREDICTING THE RELATIONSHIP BETWEEN FIBER PROPERTIES AND YARN PROPERTIES //Universum: технические науки. – 2023. – №. 9-5 (114). – С. 27-30.

42. Гулбаев Я. И., Матчанова М. Б., Холмуминова Д. А. СИНТЕЗ И КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СОЕДИНЕНИЯ $MOO_2(2-O_6H_4CH(CH_3)NCO_6H_5)(CH_3)_2SO$ //Universum: химия и биология. – 2022. – №. 6-3 (96). – С. 5-9.
43. Gulbaev J. K. J. G. U. Y., AJ Y. I. K. S. A. M. PREDICTING THE RELATIONSHIP BETWEEN FIBER PROPERTIES AND YARN PROPERTIES.
44. KHALIKULOV D., GULBOEV O., GULBAEV Y. INHERITANCE OF THE QUANTITY OF GRAINS IN FIRST GENERATION DURUM WHEAT HYBRIDS.
45. YI K. D. K. G. O. Y. G. INHERITANCE OF THE QUANTITY OF GRAINS IN FIRST GENERATION DURUM WHEAT HYBRIDS.
46. Эгамбердиев Н. Б., Гулбоев О. Я. Кунгабоиар урулини озон гази билан ишлов бериб узои муддат саилаш //Ози-овиат, нефтгаз ва кимё саноатини ривожлантиришнинг долзарб муаммоларини ечишнинг инновацион йллари. Бухоро. – 2020. – С. 12-14.
47. Gulboyev O., Musirmonov D. IMPORTANCE OF PERENNIAL WHEAT IN IMPROVING SOIL STRUCTURE AND OBTAINING GREEN MASS //Models and methods in modern science. – 2022. – Т. 1. – №. 14. – С. 20-22.
48. Gulboev O. et al. SELECTION OF PERENNIAL WHEAT COLLECTION SAMPLES IN MOUNTAIN AND SUB-MOUNTAIN REGIONS //JOURNAL OF AGRICULTURE AND LIFE SCIENCES. – 2023. – Т. 6. – №. 4. – С. 84-89.
49. Gulboev O., Amanov A. STUDY OF PERENNIAL WHEAT COLLECTION SAMPLES IN MOUNTAIN REGIONS //PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION. – 2023. – Т. 19. – №. 23. – С. 47-50.
50. Otabek G. KO ‘P YILLIK BUG ‘DOYNING XUSUSIYATLARI //PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION. – 2023. – Т. 19. – №. 23. – С. 138-140.
51. Normamatov N. D., Babamuratov N. N., Gulboyev O. BOSHOQLI EKINLARNI KO‘PIK BILAN QURITISH UCHUN JARAYON PARAMETRLARINI OPTIMALLASHTIRISH //Бюллетень педагогов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 144-147.
52. Musirmanov D., Gulboev O. THE USE OF PROMISING SOURCES IN WHEAT SELECTION //British Journal of Global Ecology and Sustainable Development. – 2023. – Т. 14. – С. 71-73.
53. Juraev M. et al. RESULTS OF THE RESEARCH FOR DEVELOPING ULTRA EARLY RIPENING VARIETIES OF BREAD WHEAT ON RAINFED LANDS IN THE PROCESS OF GLOBAL CLIMATE CHANGE. – 2022.
54. Irsalievich G. Y. et al. PROTOLYC THEORY OF ACIDS AND BASES //TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 24-30.